

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Шокимова Сайран Азнабаевна,

*руководитель КГУ «Центр психологической поддержки управления образования
Акмолинской области»,*

магистр технических наук, педагог-исследователь,

г. Кокшетау, Казахстан.

[E-mail: ccp_aqmola@mail.ru](mailto:ccp_aqmola@mail.ru),

Ермуханова Инара Ибраимовна,

*заместитель руководителя КГУ «Центр психологической поддержки управления
образования Акмолинской области»,*

магистр психолого-педагогических наук, педагог-исследователь,

г. Кокшетау, Казахстан.

[E-mail: lady.ermuhanova@mail.ru](mailto:lady.ermuhanova@mail.ru),

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14995210>

Аннотация. Психологическая поддержка играет важную роль в образовательном процессе. В статье подчеркивается актуальность психолого-педагогического сопровождения детей в современном обучении. Рассматриваются основные виды деятельности центра, описаны тематики проведенных семинаров и вебинаров. Для улучшения профилактики аутодеструктивного поведения реализован проект «Психологический клуб». Также акцентируется внимание на значимости авторских программ для участников педагогического процесса, и приводятся примеры таких программ.

Ключевые слова: центр психологической поддержки, семинар, вебинар, прямые эфиры, психологический клуб, авторская программа.

Abstract. Psychological support plays an important role in the educational process. The article highlights the relevance of psychological and pedagogical support for children in modern education. The main activities of the center are considered, the topics of seminars and webinars are described. The Psychological Club project has been implemented to improve the prevention of autodestructive behavior. Attention is also focused on the importance of author's programs for participants in the pedagogical process, and examples of such programs are given.

Keywords: psychological support center, seminar, webinar, live broadcasts, psychological club, author's program.

Важной задачей в образовательном процессе является создание условий для содействия социализации, охраны и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков, формирования установки на здоровый образ жизни, развития умений саморегуляции и управления стрессом, а также профилактики поведенческих факторов риска. При этом необходимо уделить значительное внимание вопросам психолого-педагогической поддержки учащихся.

Цель психолого-педагогического сопровождения детей в современном образовательном процессе заключается в создании благоприятных условий для их адаптации, обучения, воспитания и развития с учетом индивидуальных особенностей, что требует выполнения комплекса профессиональных задач. В связи с изменением содержания образования для решения вопросов психолого-педагогического сопровождения была организована сеть центров психологической поддержки по всему Казахстану.

Психологическая помощь направлена на улучшение качества жизни человека, его самооценки, уверенности в себе, улучшение отношений с окружающими и на помощь в принятии осознанных решений. Психологическая поддержка важна для людей в любом возрасте, но особенно важна она в детском, подростковом возрасте [1].

Предметом деятельности государственного учреждения является создание единой системы психологической службы, направленной на сохранение и укрепление психологического благополучия у обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей и иных законных представителей [2].

Центр осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с комплексным планом по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы: консультационно-развивающее, научно-методическое, организационное, мобильное реагирование, повышение профессиональных компетенций, межведомственное взаимодействие, международное, республиканское сотрудничество [3]. Центр психологической поддержки оказывает помощь участникам образовательного процесса справиться с эмоциональными, поведенческими и психологическими проблемами, которые могут мешать ему жить полноценной жизнью.

С целью эффективной психологической и методической поддержки специалистов организаций образования проводятся семинары, совещания, тренинги, коучинги, конференции, круглые столы, вебинары. На семинарах и вебинарах педагоги– психологи, социальные педагоги и заместители руководителей школ и колледжей по воспитательной работе рассматривают вопросы профилактики аутодеструктивного поведения, психологические аспекты буллинга и кибербуллинга, вопросы сохранения и укрепления психологического благополучия участников образовательного процесса через формирование жизненных навыков, вопросы оказания методической помощи педагогам и др. Проведены заседания и совещания по изменениям в существующие НПА.

Перечислим ряд проведенных семинаров и вебинаров:

1. Областной семинар «Содействие психологическому и личностному развитию участников образовательного процесса через приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения».
2. Областной семинар для методистов, педагогов- психологов, социальных педагогов «Эффективные способы взаимодействия участников образовательного процесса (новый формат)».
3. Областной семинар для методистов, педагогов- психологов, социальных педагогов «Эффективные способы общения и взаимодействия педагогов с родителями».
4. Областная августовская конференция «Актуальные задачи психологической службы организаций образования по созданию безопасной образовательной среды».

В течении сентября 2024 г. были проведены вебинары «Актуальные задачи психологической службы организаций образования по созданию безопасной образовательной среды» по Акмолинской области.

За отчетный период с апреля по декабрь 2024 г. специалистами центра было проведено 14 прямых эфиров для родителей с охватом - 2000 чел., на такие темы как: «Как родителю создать психологически безопасную среду для ребенка», «Психологические аспекты подготовки первоклассника к школе», «Особенности адаптации первокурсников», «Буллинг: признаки и пути решения», «Практические рекомендации социального педагога родителям», «Профилактика зависимости у подростков», «Нейропсихологические упражнения для развития памяти и мышления у детей», «Творческое мышление», «Вопрос-ответ юристу». По итогам проведенным прямым эфирам следует продолжить работу по актуальным темам и по запросам родителей (законных представителей несовершеннолетних) в прямых эфирах, оказывать психологическую поддержку родителям или законным представителям несовершеннолетним по запросу. Запланировать зумм-встречи для регионов/городов области с родителям или законными представителями несовершеннолетних для качественной обратной связи и точно отрабатывать вопросы по регионам.

Отделом психологической службы методического центра управления образования Акмолинской области был разработан проект «Психологический клуб». С целью усиления профилактики аутодеструктивного поведения с начала 2023-2024 учебного года успешно функционировал проект

«Психологический клуб». Проект реализован в 3 этапа и завершён в июнь 2024 года. На конец 2023 года было создано 338 психологических клубов, в среднем охват 15 и более несовершеннолетних в каждом клубе. Целевая группа - несовершеннолетние учащиеся школ 11-18 лет (5-11 кл), несовершеннолетние студенты колледжей. Цель Психологического клуба - это укрепления психического здоровья обучающихся, мотивации позитивного отношения к себе и другим людям; научиться рефлексировать свою учебную деятельность, разбираться в своих вопросах, в особенностях своей личности при столкновении с трудностями, научиться их преодолевать; формировать потребность к саморазвитию. Проведён обучающий семинар, где даны методические рекомендации, предназначенные для внедрения и организации в организациях образования такой формы взаимодействия с подростками как психологические клубы. Это поможет в дальнейшем систематизировать деятельность педагогов-психологов по оказанию психологического сопровождения обучающихся во время учебного процесса.

Внедрение авторских программ, разработанных специалистами ЦПП, имеет большое значение и рекомендовано педагогам-психологам и социальным педагогам для работы в образовательных учреждениях. Рассмотрим несколько авторских программ, которые эффективно используются в образовательном процессе:

1. Авторская программа: «Личностный рост педагогов и механизмы защиты от профессионального выгорания». Цель авторской работы - профилактика синдрома эмоционального, профессионального выгорания через сплочение педагогического коллектива и снятие психоэмоционального напряжения. Автором является Шарипова Г.Е., руководитель отдела психологической работы КГУ «Центр психологической поддержки управления образования Акмолинской области».

2. Авторская программа: сборник элементов этно-арт терапии в дошкольных образовательных организациях. В методическом сборнике описывается методика применения арт-терапии, передовой модели новой технологии обучения в дошкольных образовательных организациях. Авторская программа разработана Козубаевой А.Е., педагог-эксперт, методист КГУ «Центр психологической поддержки управления образования Акмолинской области».

3. Авторская программа «Трансформационная психологическая игра "Провокация"». Данная психологическая игра представляет особый инструмент

для психолога/тренера, т.к. он одновременно включает в себя и все положительные стороны тренинга, и оболочку игры, форму игры. Автором является Пугачева Е.В., педагог-психолог технического лицея г. Кокшетау.

Таким образом, основная задача центра заключается в предоставлении психологической и педагогической помощи участникам образовательного процесса, улучшении качества данной поддержки, а также в повышении профессиональных навыков специалистов психологических служб и социальных педагогов.

Список литературы:

1. Пересецкая, М. В. Роль психологической помощи и её влияние на развитие школьников / М. В. Пересецкая, О. А. Бирюкова. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2024. — № 2 (76). — С. 180-182.
2. Приказ Министерства Просвещения РК № 31 от 13 февраля 2024 года «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности центров психологической поддержки при управлениях образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент».
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2023 года № 748 Об утверждении Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.